

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Nilufar Yakubova

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHUQUR TIL ORQA QATTIQ "X" VA BO'G'IZTOVUSHI
YUMSHOQ "H" NI BIR-BIRIDAN FARQLASHGA O'RGATISH METODIKASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL